
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Bidang Kejuruteraan Elektrik

Mohd Faizal bin Mohd Asri¹Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman²Zulkifli bin Sarji³

¹Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing
E-mail: faizal@tvet.pmj.edu.my

²Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing
E-mail: nurulazlin@tvet.pmj.edu.my

³Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing
E-mail: zulkiflisarji@tvet.pmj.edu.my

Abstrak

Pemilihan bidang kejuruteraan elektrik dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang boleh memberi kesan kepada keputusan mereka dalam memilih bidang ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilihan pelajar terhadap bidang kejuruteraan elektrik, dengan memberi tumpuan kepada aspek sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, serta jaminan kerjaya. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui edaran soal selidik yang telah diuji kesahihannya menerusi kajian rintis dengan nilai *alpha cronbach* (0.91). Data dikumpulkan melalui soal selidik dalam talian dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial melalui perisian SPSS versi 29.0. Seramai 261 pelajar dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, sesi II 2024/2025, telah memberikan maklum balas. Korelasi Pearson digunakan bagi menentukan kekuatan dan arah hubungan antara pembolehubah yang terlibat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa semua faktor yang dikaji mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik dengan nilai pekali *r* antara 0.412 sehingga 0.553 ($p < .001$). Oleh itu, hasil kajian ini dapat memberi implikasi kepada pihak institusi pengajian tinggi dalam merangka strategi yang lebih efektif bagi meningkatkan daya tarikan bidang kejuruteraan elektrik serta memastikan kelangsungan tenaga kerja mahir dalam sektor ini.

Kata kunci: kejuruteraan elektrik, pemilihan pelajar, jaminan kerjaya,

Abstract

The selection of the electrical engineering field among higher education institution (HEI) students is influenced by various factors that significantly impact their decision-making process. This study aims to identify the key factors influencing students' choice of electrical engineering, focusing on information and influence sources, financial considerations, locality, and career assurance. A quantitative approach was employed through the distribution of a questionnaire validated via a pilot study with a Cronbach's alpha value of 0.91. Data were collected through an online survey and analyzed using descriptive and inferential statistics via SPSS version 29.0. A total of 261 students from the Department of Electrical Engineering, Polytechnic Mersing, Session II 2024/2025, participated in the study. Pearson correlation was used to determine the strength and direction of the relationships between the variables. The findings revealed that all factors studied had a significant positive relationship with the selection of electrical engineering, with correlation coefficient values ranging from 0.412 to 0.553 ($p < .001$). Therefore, this study provides implications for higher education institutions to develop more effective strategies to enhance the appeal of electrical engineering and ensure the sustainability of skilled labor in this sector.

Keywords: electrical engineering, student selection, job guarantee,

I. PENGENALAN

Bidang kejuruteraan elektrik merupakan salah satu cabang utama dalam kejuruteraan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan industri dan teknologi. Permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang ini terus meningkat seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, yang menekankan automasi, *Internet of Things (IoT)*, dan sistem tenaga pintar [1]. Namun, pemilihan bidang pengajian dalam kalangan pelajar sering dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, serta jaminan kerjaya [2]. Kajian sebelum ini menunjukkan bahawa sumber maklumat dan pengaruh daripada ibu bapa, rakan sebaya, dan institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam keputusan pelajar memilih program kejuruteraan elektrik [3]. Selain itu, faktor kewangan turut memberi impak terhadap keputusan pelajar, terutamanya yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah, yang lebih cenderung memilih bidang pengajian dengan kos lebih rendah atau menawarkan biasiswa [4]. Faktor lokaliti, seperti jarak antara institusi pengajian dengan tempat tinggal pelajar, turut menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan program pengajian [5]. Pelajar lebih cenderung memilih institusi yang mudah diakses serta mempunyai kemudahan yang lengkap bagi mengurangkan beban kos sara hidup [6]. Menurut [7] jaminan kerjaya menjadi faktor dominan dalam pemilihan bidang ini, di mana pelajar lebih cenderung memilih bidang yang menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi selepas tamat pengajian. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu institusi pengajian tinggi, pembuat dasar, serta industri dalam merangka strategi berkesan untuk menarik lebih ramai pelajar menyertai bidang ini serta memastikan kelangsungan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor kejuruteraan elektrik.

II. PERNYATAAN MASALAH

Bidang kejuruteraan elektrik merangkumi kajian, reka bentuk, dan aplikasi sistem serta peranti yang berasaskan elektrik dan elektronik. Ia melibatkan pelbagai aspek seperti kuasa, kawalan, telekomunikasi, serta sistem tenaga boleh diperbaharui. Bidang ini memainkan peranan penting dalam pembangunan teknologi moden dan inovasi industri. Namun begitu, bilangan pelajar yang semakin berkurangan mengikuti pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di politeknik merupakan isu yang semakin mendapat perhatian. Menurut laporan Astro Awani bertarikh 17 Mei 2023, Pengarah Bahagian Ambilan dan

Pembangunan Pelajar, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Azirin Abdul Aziz menyatakan bahawa kadar pengambilan pelajar di politeknik dan kolej komuniti telah menurun sebanyak 12.8 peratus pada tahun tersebut. Penurunan ini didapati lebih ketara dalam bidang kejuruteraan, selaras dengan trend kemerosotan minat pelajar terhadap bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) yang telah bermula sejak di peringkat sekolah lagi. Oleh itu, sekiranya isu ini masih berterusan, dalam tempoh lima tahun akan datang, terdapat kemungkinan berlakunya pengurangan peluang pekerjaan dalam bidang kejuruteraan khususnya elektrik. Ini kerana kesesuaian program akademik yang ditawarkan dengan permintaan semasa industri boleh terjejas sekiranya tenaga kerja berkemahiran semakin berkurangan. Isu ini turut memberi kesan kepada pengambilan pelajar bidang kejuruteraan di Politeknik Mersing. Jadual 1 merekodkan jumlah kemasukan pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) dan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (DEE) bagi di Politeknik Mersing bagi tahun 2022 sehingga tahun 2024.

Jadual 1: Statistik Kemasukan Pelajar

Program	Norma	Ambilan	Peratusan
DET	520	319	61.4 %
DEE	520	159	30.6 %

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Politeknik Mersing

A. Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut:

1. Mengenalpasti hubungan di antara sumber maklumat dan pengaruh dengan pemilihan pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik.
2. Mengenalpasti hubungan di antara kewangan dengan pemilihan pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik.
3. Mengenalpasti hubungan di antara lokaliti dengan pemilihan pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik.
4. Mengenalpasti hubungan di antara jaminan kerjaya dengan pemilihan pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik.

B. Kepentingan Kajian

Kajian ini dapat memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan strategi pemasaran dan pengembangan kurikulum bagi menarik lebih ramai pelajar untuk menyertai bidang kejuruteraan elektrik. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini akan membolehkan pihak institusi merangka pendekatan

yang lebih efektif dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang selari dengan keperluan dan aspirasi pelajar.

C. Batasan Kajian

Kajian ini melibatkan semua pelajar yang berstatus aktif di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing bagi sesi II 2024/2025.

III. KAJIAN LITERATUR

Pemilihan bidang pengajian dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT) merupakan satu keputusan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Kejuruteraan elektrik merupakan salah satu bidang teknikal yang penting dalam pembangunan industri dan ekonomi negara. Namun, terdapat pelbagai aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pelajar sebelum memilih bidang ini. Antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini termasuk sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, dan jaminan kerjaya.

Sumber Maklumat dan Pengaruh

Sumber maklumat merujuk kepada penyebaran informasi yang membantu pelajar membuat keputusan mengenai pemilihan bidang pengajian mereka. Maklumat ini boleh diperolehi melalui pelbagai saluran seperti media sosial, kaunselor pendidikan, rakan sebaya, ibu bapa, dan bahan promosi institusi pendidikan [3]. Pengaruh pula melibatkan faktor luaran yang boleh mempengaruhi keputusan seseorang pelajar, seperti tekanan daripada keluarga dan kecenderungan untuk mengikut pilihan rakan sebaya [2]. Kajian menunjukkan bahawa sumber maklumat yang jelas dan strategi pemasaran yang berkesan oleh institusi dapat meningkatkan daya tarikan program pengajian kejuruteraan elektrik [8].

Kewangan

Kewangan memainkan peranan penting dalam pemilihan bidang pengajian kerana ia menentukan kemampuan pelajar untuk menanggung kos pendidikan. Kos yang terlibat adalah yuran pengajian, kos sara hidup, perbelanjaan harian, dan kos pengangkutan [4]. Kajian mendapati bahawa bantuan kewangan seperti biasiswa dan pinjaman pendidikan dapat meningkatkan kecenderungan pelajar untuk memilih bidang kejuruteraan elektrik [9]. Pelajar dari latar belakang ekonomi yang rendah lebih cenderung memilih institusi dengan yuran yang lebih rendah dan kemudahan bantuan kewangan yang lebih baik [5].

Lokaliti

Faktor lokaliti merujuk kepada lokasi sesebuah institusi dan kemudahan yang tersedia di kawasan sekitarnya. Keberadaan institusi berhampiran dengan tempat tinggal pelajar atau akses mudah kepada kemudahan seperti pengangkutan awam dan asrama menjadi faktor penting dalam pemilihan program pengajian [6]. Kajian mendapati bahawa pelajar cenderung memilih institusi yang lebih dekat dengan rumah mereka untuk mengurangkan kos perjalanan serta mengekalkan hubungan dengan keluarga [7].

Jaminan Kerjaya

Jaminan kerjaya merujuk kepada prospek pekerjaan dan kestabilan masa depan yang ditawarkan oleh sesuatu bidang pengajian. Pelajar lebih cenderung memilih bidang yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran kerja serta menawarkan peluang pekerjaan yang stabil selepas tamat pengajian [1]. Kajian menunjukkan bahawa keupayaan untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor awam atau swasta menjadi faktor utama dalam pemilihan bidang kejuruteraan elektrik [10].

IV. METODOLOGI KAJIAN

A. Populasi dan Persampelan

Populasi bagi kajian ini terdiri daripada 433 orang pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Mersing bagi sesi II: 2024/2025. Selaras dengan kaedah persampelan yang dicadangkan oleh Krejcie dan Morgan (1970), 261 orang pelajar digunakan sebagai sampel. Kajian ini menggunakan kaedah pensampelan berstrata, di mana pelajar dibahagikan kepada beberapa strata berdasarkan kriteria tertentu seperti semester pengajian dan program pengajian bagi memastikan sampel lebih seimbang dan mewakili seluruh populasi dengan lebih tepat.

B. Instrumen Kajian

Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian dalam mendapatkan data. Setiap soalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik ini menggunakan skala likert lima mata yang telah dipiawaikan bertujuan untuk menilai sesuatu item. Soal selidik ini dibahagikan kepada enam bahagian iaitu bahagian A, B, C, D, E dan F seperti Jadual 2.

Jadual 2: Taburan Item Soal selidik

Bahagian	Pembolehubah	Bil. item
A	Demografi	5
B	Pemilihan Program	7
C	Sumber Maklumat dan Pengaruh	6
D	Kewangan	4
E	Lokaliti	5
F	Jaminan Kerjaya	4

367

Received: 14th March 2025
Revised: 21st March 2025
Accepted: 24th March 2025

C. Analisis Data

Kaedah kuantitatif digunakan dalam kajian ini iaitu data-data yang diperolehi telah dianalisis secara deskriptif melalui borang soal selidik. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan perisian *The Statistical Package for The Social Science IBM (SPSS version 29)*. Analisis Korelasi *Pearson* telah digunakan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pembolehubah yang telah diuji dengan mengambil kira kekuatan hubungan berpandukan kepada Skala Kekuatan Hubungan yang dicadangkan oleh (Cohen, 1982) seperti di dalam Jadual 3.

Jadual 3: Interpretasi Pekali Korelasi

Kekuatan hubungan	Nilai korelasi Pearson
Kecil	± 0.01 hingga ± 0.29
Sederhana	± 0.30 hingga ± 0.49
Besar	± 0.50 hingga ± 0.10

D. Kajian Rintis

Kajian rintis melibatkan 31 orang pelajar yang dipilih sebagai sampel percubaan untuk menguji kebolehppercayaan instrumen kajian. Kajian ini bertujuan untuk memastikan soal selidik yang digunakan dapat memenuhi objektif penyelidikan dan difahami dengan jelas oleh responden. Melalui kajian rintis yang dilaksanakan Jadual 4 menunjukkan keputusan yang diperolehi mengikut pembolehubah.

Jadual 4: Keputusan Kajian Rintis

Bahagian	Pembolehubah	Alpha Cronbach
B	Pemilihan Program	.81
C	Sumber Maklumat dan Pengaruh	.81
D	Kewangan	.82
E	Lokaliti	.82
F	Jaminan Kerjaya	.89

Kesimpulannya, keputusan ini menunjukkan bahawa responden memahami soal selidik yang dikemukakan kerana nilai alpha cronbach bagi setiap soalan dalam pembolehubah adalah antara 0.81 sehingga 0.89. Manakala, nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan soal selidik adalah 0.91.

V. DAPATAN KAJIAN

Analisa Demografi Responden

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk meninjau keadaan ciri-ciri demografi responden dalam kajian ini. Analisis ini meliputi deskriptif

mengenai jantina, semester, program, aliran pengajian dan negeri asal Keputusan deskriptif seperti Jadual 5.

Jadual 5: Taburan Responden Berdasarkan Demografi

		Frekuensi	Peratusan
Jantina	Lelaki	219	83.9
	Perempuan	42	16.1
Semester	Satu	18	6.9
	Dua	104	39.8
	Tiga	22	8.4
	Empat	92	35.2
	Lima	0	0
	Enam	25	9.6
Program	DET	176	67.4
	DEE	85	32.6
Aliran Pengajian	Sains	65	24.9
	Bukan Sains	196	75.1
Negeri Asal	Johor	168	24.9
	Melaka	12	75.1
	Pahang	20	
	N.Sembilan	5	
	Lain-lain	56	

Berdasarkan Jadual 6, terdapat hubungan signifikan positif antara semua faktor yang dikaji dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik ($p < .001$). Hubungan antara sumber maklumat dan pengaruh dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik menunjukkan korelasi yang sederhana kuat ($r = .553$, $p < .001$). Manakala, faktor kewangan menunjukkan hubungan positif sederhana dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik ($r = .412$, $p < .001$). Selain itu, hubungan antara faktor lokaliti dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik menunjukkan hubungan positif sederhana ($r = .440$, $p < .001$). Manakala, dapatan menunjukkan faktor jaminan kerjaya mempunyai hubungan yang sederhana kuat dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik ($r = .550$, $p < .001$). Secara keseluruhan, dapatan kajian ini mengesahkan bahawa sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, dan jaminan kerjaya merupakan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami pemilihan program kejuruteraan elektrik dalam kalangan pelajar.

Jadual 6: Korelasi di antara Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Bidang Kejuruteraan Elektrik

Pemboleh ubah		2	3	4	5
1	Pearson Correlation	.553**	.412**	.440**	.550**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001
** Korelasi adalah signifikan pada 0.01 (2 hala), N=261					

Petunjuk:

- 1 : Pemilihan Bidang Kejuruteraan Elektrik
- 2 : Sumber Maklumat dan Pengaruh
- 3 : Kewangan
- 4 : Lokaliti
- 5 : Jaminan Kerjaya

VI. PERBINCANGAN

Keputusan kajian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara faktor-faktor yang dikaji dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik. Faktor sumber maklumat dan pengaruh yang mempunyai korelasi sederhana kuat menggambarkan bahawa semakin tinggi tahap pengaruh daripada sumber maklumat seperti keluarga, guru, rakan sebaya, serta media promosi, semakin besar kecenderungan pelajar untuk memilih program ini. Kajian [3] turut menyatakan bahawa maklumat yang diperolehi daripada individu berpengalaman dalam bidang kejuruteraan memainkan peranan penting dalam keputusan pelajar. Tambahan pula, faktor promosi daripada institusi pendidikan juga dikenal pasti sebagai elemen penting yang meningkatkan daya tarikan sesuatu program [8]. Manakala, hubungan positif yang signifikan bagi faktor kewangan dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik ini menunjukkan bahawa kestabilan kewangan, bantuan biasiswa, serta kos pengajian memainkan peranan dalam keputusan pelajar. Kajian [4] oleh mengatakan bahawa pelajar lebih cenderung memilih program pengajian yang mempunyai yuran berpatutan atau menawarkan bantuan kewangan yang mencukupi. Kajian lain [9] turut menyatakan bahawa kesedaran mengenai pinjaman pendidikan memberi impak kepada kecenderungan pelajar memilih sesuatu program pengajian. Selain itu, hubungan yang signifikan bagi faktor lokaliti menunjukkan bahawa lokasi institusi pengajian tinggi turut mempengaruhi keputusan pelajar. Kajian [5] mendapati bahawa kebolehpasaran IPT menjadi faktor utama dalam pemilihan program akademik kerana pelajar lebih cenderung memilih institusi yang berdekatan dengan tempat tinggal

mereka bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Selain itu, faktor kemudahan pengangkutan juga memberi kesan kepada keputusan pelajar dalam pemilihan institusi [12]. Faktor jaminan kerjaya pula menunjukkan hubungan positif yang kuat dan signifikan dengan pemilihan bidang kejuruteraan elektrik. Dengan ini, jelas menandakan bahawa pelajar lebih cenderung memilih bidang kejuruteraan elektrik kerana prospek pekerjaan yang luas dan jaminan kerjaya yang baik selepas tamat pengajian. Selain itu, kajian [2] mendapati bahawa pelajar lebih cenderung memilih program yang menjanjikan kestabilan pekerjaan serta peluang kemajuan kerjaya yang lebih baik. Kajian [11] turut menunjukkan bahawa kebolehpasaran graduan menjadi faktor dominan dalam pemilihan program pengajian. Oleh itu, memahami faktor-faktor ini dapat membantu institusi pengajian tinggi dalam merangka strategi yang lebih berkesan untuk menarik minat pelajar ke bidang ini.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang diperolehi, dapat disimpulkan bahawa pemilihan bidang kejuruteraan elektrik dalam kalangan pelajar dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, iaitu sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, dan jaminan kerjaya. Faktor sumber maklumat dan pengaruh menunjukkan hubungan yang sederhana kuat, menandakan peranan penting maklumat yang diperolehi daripada keluarga, guru, dan rakan sebaya dalam mempengaruhi keputusan pelajar. Dengan ini, jelas menunjukkan bahawa sokongan dan bimbingan daripada individu terdekat adalah kritikal dalam proses pemilihan bidang pengajian. Walaupun faktor kewangan menunjukkan korelasi yang lebih rendah berbanding faktor-faktor lain namun tetap signifikan. Ini mengesahkan bahawa yuran pengajian, bantuan kewangan, dan kos sara hidup adalah elemen yang menjadi pertimbangan pelajar dalam memilih bidang kejuruteraan elektrik. Selain itu, lokaliti juga menunjukkan bahawa lokasi institusi pengajian tinggi dan kemudahan yang disediakan memainkan peranan dalam menarik minat pelajar. Akses kepada infrastruktur yang baik menjadi salah satu sebab pemilihan pelajar. Selain itu, hubungan yang sederhana kuat bagi faktor jaminan kerjaya, mengesahkan bahawa prospek kerjaya yang cerah dan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian merupakan faktor yang sangat penting bagi pelajar. Kesimpulannya, kajian ini mengesahkan bahawa pemilihan bidang kejuruteraan elektrik dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Institusi pendidikan tinggi perlu mengambil

kira faktor-faktor ini dalam merangka strategi pemasaran dan pengembangan program untuk menarik lebih ramai pelajar yang berkualiti ke bidang kejuruteraan elektrik. Dengan memahami kepentingan sumber maklumat dan pengaruh, kewangan, lokaliti, dan jaminan kerjaya, institusi dapat menyediakan sokongan yang lebih efektif dan relevan bagi pelajar yang berminat dalam bidang ini.

RUJUKAN

- [1] M. F. B. Che Mat and N. B. Abd Aziz, "Kesediaan pelajar kejuruteraan elektrik di politeknik dalam perancangan kerjaya," *Int. Conf. on Business Studies and Education (ICBE)*, 2024.
- [2] M.H. Norhidayah, H. Ahmad Mujahideen, and W.S.W.A. Najmuddin, "Faktor-faktor pendorong pemilihan kursus di institusi pengajian tinggi," *Journal of Humanities, Language, Culture and Business*, vol. 1, no. 5, pp. 139-145, 2017.
- [3] N. L. Asha'ari and M. F. Omar, "Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi pelajar semester satu Politeknik Kota Kinabalu JKE sesi Jun 2018 memilih bidang kejuruteraan elektrik," *Proc. Int. Conf. on Eng. and Tech.*, 2018.
- [4] N. M. Saim, N. F. A. Rahman, S. H. Rosli, and H. I. Amaruddin, "Faktor-faktor yang mendorong pelajar lepasan SPM memilih program pengajian diploma kejuruteraan awam," *GADING J. Social Sci.*, vol. 24, no. 3, pp. 81-90, 2021.
- [5] N. Husin dan S. Z. Md Nor, "Faktor yang mempengaruhi pemilihan program pengajian di IPTS: Kajian di Fakulti Pengurusan dan Muamalah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor," *Proceedings of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018)*, hlm. 390. e-ISBN: 978-967-2122-52-4.
- [6] S. Bakar et al., "Kajian faktor lokaliti dalam pemilihan program kejuruteraan," *Journal of Engineering Studies*, vol. 6, no. 4, pp. 56-67, 2021.
- [7] A. Z. Zulkifli et al., "Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilihan program kejuruteraan elektrik," *International Journal of Engineering Education*, vol. 10, no. 1, pp. 32-45, 2018.
- [8] H. Jama'in et al., "Faktor Pemilihan Institusi: Survei Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Mas Gading," *GADING J. Social Sci.*, vol. 24, no. 3, pp. 90-111, 2021.
- [9] M. R. Hasam et al., "Kajian faktor-faktor ekonomi dalam pemilihan program pengajian kejuruteraan," *International Journal of Technical Education*, vol. 7, no. 2, pp. 25-35, 2024.
- [10] A. R. Zakaria et al., "Jaminan kerjaya sebagai faktor utama pemilihan bidang kejuruteraan," *Journal of Career Development*, vol. 12, no. 2, pp. 90-105, 2023.
- [11] A. Ahmad and M. Zulkifli, "Employability challenges of vocational college graduates in the state of Johor," *Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan*, vol. 7, no. 2, pp. 76-90, May 2024.
- [12] A. Z. B. Zulkifli, F. B. Ishak, dan N. B., "Faktor pemilihan politeknik dan diploma kejuruteraan mekanikal (DKM) dalam kalangan pelajar DKM Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)," *J. Tech. Voc. Educ.*, vol. 1, pp. 97-109, 2018.

AUTHOR'S INFORMATION

<p>First Author: Mohd Faizal bin Mohd Asri</p>	<p>Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, Mersing, Johor, Malaysia E-mail: faizal@tvet.pmj.edu.my</p>
<p>Second Author Tengku Nurul Azlin binti Tengku Norman</p>	<p>Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Mersing, Mersing E-mail: nurulazlin@tvet.pmj.edu.my</p>
<p>Third Author: Zulkifli bin Sarji</p>	<p>Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Mersing, Mersing, Johor, Malaysia E-mail: zulkiflisarji@tvet.pmj.edu.my</p>